

Contribuciones y limitantes de la producción de bioenergía en Argentina: análisis de estudios de caso

Decunto, Elias Valentin

valentindecun@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8897-2861>

Bioenergía y sostenibilidad. Becario doctoral Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Centro de Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Grupo temático: 3. Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial

Subgrupo temático: 3.3 Neutralidad climática: energías renovables, descarbonización sectorial y ciudadanía

Palabras clave: Energía Renovable, Bioenergía, Descentralización, Argentina

Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es analizar las contribuciones y limitantes de dos proyectos de producción de bioenergía localizados en Argentina, para comprender la diversificación de fuentes, la descentralización de la generación y la revalorización de residuos, en un contexto de crisis climática.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

El trabajo, de tipo exploratorio, adopta un enfoque mixto -con preponderancia cualitativa- permitiendo la articulación de abordajes cuantitativos y cualitativos. Mediante la triangulación metodológica de datos se aborda al objeto de estudio de forma integral, desde una perspectiva multidisciplinar y multiescalar, a partir del análisis de dos estudios de caso: generación de biogás en Establecimiento Yanquetruz (San Luis) y en Establecimiento Tradición Inza (Provincia de Buenos Aires). La metodología incluye el análisis de fuentes primarias, como entrevistas semiestructuradas a informantes calificados; y de fuentes secundarias, como artículos científicos, informes, cartografías y normativas provenientes de instituciones académicas, organismos técnicos, agencias de gobierno, entre otros.

En primer lugar, mediante el análisis documental se contextualizó e identificaron conceptos clave vinculados a la crisis climática, la generación de energía renovable y la situación de Argentina en este escenario, indagando en normativas y acuerdos internacionales asumidos. Además, permitió el abordaje y caracterización preliminar de la producción de

bioenergía (biogás) en el país, identificando proyectos existentes, su localización y principales características. El análisis documental también permitió indagar de forma preliminar en los casos seleccionados. En segundo lugar, las entrevistas semiestructuradas a informantes calificados de los estudios de caso posibilitaron conocer la trayectoria de los proyectos, sus condicionantes y los actores partícipes. La combinación de datos cualitativos permitió abordar los estudios de caso a través de un análisis integral de sus desafíos y oportunidades.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

Desde fines del Siglo XX, la crisis climática se ha configurado en uno de los problemas ambientales de mayor relevancia y complejidad a causa de sus impactos a nivel ecológico, económico y social (Bello Benabides, 2021). En este contexto, el escenario energético cobra importancia, ya que el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son producto del uso de combustibles fósiles (Gil y Dutt, 2016), los cuales configuraron en 2022 el 82% de la matriz de energía primaria global, según Energy Institute (2023). En este sentido, “el fin de la era del petróleo no resulta de su escasez reciente, sino de su abundancia en relación a la capacidad de absorción y dilución de la naturaleza (...)” (Leff, 2008, p.5). Ello, sumado a la inequidad en el acceso energético, configura un escenario crítico a nivel global. La transición energética se presenta como un desafío para la sustitución de fuentes fósiles por fuentes renovables, como la bioenergía, pero también para abordar otros ejes como la desmercantilización, la redistribución de la riqueza, la sustentabilidad de las fuentes, la democratización, entre otros (Bertinat, 2018).

En este contexto, la agenda global avanza en tratados para ejecutar acciones de mitigación y prevención en relación a la crisis climática, como el Acuerdo de París en el marco de la COP21. Por su parte, Argentina adhirió a dichos acuerdos, comprometiéndose a no superar la emisión de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2030. En este sentido, se evidencia en el país normativas y programas para promover las energías renovables y la democratización en la generación, así como un incremento en la participación de las fuentes renovables en la matriz energética. En este sentido, la bioenergía y en particular la producción de biogás, de desarrollo incipiente en el país, abre un nuevo camino en la diversificación de fuentes, la generación descentralizada y distribuida, pero también en la reconversión y revalorización de residuos, como es el caso de aquellos generados en establecimientos de producción pecuaria o agroindustrias del

país. Estos proyectos afrontan desafíos vinculados principalmente al acceso a financiamiento y tecnología, desplegando a su vez múltiples oportunidades.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

En un contexto de crisis climática, las investigaciones sobre energías renovables cobran relevancia, ya que éstas forman parte de las acciones de mitigación propuestas desde la agenda global. La energía es fundamental para la economía y para servicios de infraestructura, comunitarios, educativos y civiles (Carrizo et al., 2017). Pensar en una transición hacia fuentes renovables obliga a considerar sus desafíos y oportunidades. Argentina adhirió y debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos. En este sentido, considerando la relevancia del sector agropecuario en el país, posee potencial para la generación de biogás a partir de los residuos y/o subproductos del sector, en particular en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, las cuales son líderes en explotaciones pecuarias. La novedad del trabajo radica en la profundización de conocimiento acerca de la generación de bioenergía a partir de estudios de caso, permitiendo indagar en las barreras, aportes, sinergias y tensiones existentes, así como el abordaje de la revalorización de un residuo para la generación de energía.

Referencias

- Bello Benabides, L.O., Cruz Sanchez G. E., Meira Cartea, P. Á. y González Gaudiano, É.J. (2021). El cambio climático en el bachillerato. Aportes pedagógicos para su abordaje. Enseñanza de las ciencias, 39(1), 137-156. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3030>
- Bertinat, P. (2018). Transición energética, ¿hacia dónde? En Gutierrez Rios y di Risio (Ed.), Soberanía energética. Propuestas y debates desde el campo popular (1a ed, pp. 269-284). Ediciones del Jinete Insomne.
- Carrizo, S. C., Jacinto, G., Lorenzo, P., y Gil, S. (2017). Sostenibilidad y eficiencia en el suministro de servicios energéticos a poblaciones dispersas y de bajos recursos. Pobreza energética – Cámara Argentina de la Construcción.
- Energy Institute (2023). Statistical Review of World Energy. https://www.energyinst.org/data/assets/pdf_file/0004/1055542/EI_Stat_Review_PDF_single_3.pdf

Gil, S., y Dutt, G. (2016). Energía. Panorama global. Ciencia hoy, 25(147), 13–17.

Leff, E. (2008). Decrecimiento o deconstrucción de la economía: hacia un mundo sustentable. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, 7(21), 81-90.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682008000200005>